

**МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭЗИИ В РОМАНСАХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ НАЧАЛА XX ВЕКА****MUSICAL INTERPRETATION OF POETRY IN THE ROMANCES OF
RUSSIAN COMPOSERS OF THE EARLY XX CENTURY****ЛАПТЕВ ЕЛИСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,**
*старший преподаватель,**Московский государственный институт им. А.Г. Шнитке.***LAPTEV YELISEY SERGEEVICH,**
senior lecturer,
A.G. Schnittke Moscow State Institute.

Статья посвящена исследованию особенностей музыкальной интерпретации поэзии в романсах отечественных композиторов начала XX века. Отмечено, что крупные явления поэзии и музыки существуют словно порознь, сходятся не часто, что доказывается примерами на известных личностях. Описаны периоды развития вокальной музыки с указанием особенностей музыкальной интерпретации поэзии. Рассмотрено творчество таких известных деятелей, как И.А. Бунина, А. Белого, А.А. Блока, В.И. Иванова и др. Сделан вывод, что в отечественной музыкальной культуре наблюдается синтез искусств, особенно в вокальной лирике.

The article is devoted to the study of the peculiarities of the musical interpretation of poetry in the romances of Russian composers of the early XX century. It is noted that the major phenomena of poetry and music exist as if apart, do not converge often, which is proved by examples on famous personalities. The periods of development of vocal music are described, indicating the features of the musical interpretation of poetry. The work of such famous figures as I.A. Bunin, A. Bely, A.A. Blok, V.I. Ivanov and others is considered. It is concluded that there is a synthesis of arts in Russian musical culture, especially in vocal lyrics.

Ключевые слова: романс, поэзия, композитор, песня, культура, вокальная лирика.

Key words: romance, poetry, composer, song, culture, vocal lyrics.

Отечественная музыкальная культура, раскрывая свои особенности и уникальность новым исследователям, становится объектом анализа взаимодействия творческого синтеза искусств, особенно в вокальной лирике. «Такого рода анализ дает большую возможность для более подробного исследования особенностей становления русской певческой школы в период XIX – начала XX веков. Именно музицирование, создание легких вокальных форм, как романс русская песня оказали огромное влияние на популяризацию русской поэзии и литературу. Профессиональные композиторы обращались уже к более крупным формам, как опера, используя лучшие образцы русской литературы. Шло успешное и стремительное формирование русской музыкальной культуры» [2, с.377].

Крупные явления поэзии и музыки существуют словно порознь и взаимодействуют не часто: С.В. Рахманинов, к примеру, долго выбирая между большим числом поэтов, чаще всего писал на слова А.Н. Толстого, А.Н. Плещеева, А.С. Пушкина, Ю.М. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, даже К.Д. Бальмонта и Д.М. Ратгауза, но не А.А. Блока, В.Я. Брюсова,

Андрея Белого; с другой стороны, стихи блока привлекали М.Ф. Гнесина, С.Н. Василенко, Р.М. Глиэра, а также В.А. Сенилова, А.Т. Гречанинова, Александра Вертинского и др. Не только С.В. Рахманинов, но и А.К. Глазунов, и С.И. Танеев, и молодой Н.Я. Мясковский, да и многие другие музыканты еще не тяготели тогда к Блоку. С.И. Танеев, которому, казалось бы, неоклассические тенденции не были чужды, предпочел для себя – кроме того старых поэтов – К.Д. Бальмонта и малоизвестного Эллиса (Л.Л. Кобылянского), но никогда не прельщался текстами Вячеслава Иванова или Михаила Кузьмина: надо думать, ему претила их манерность. Пути А.Н. Скрябина и А.А. Блока тоже не пересекались.

С 1880-х годов и позднее в русской вокальной музыке довольно заметное место принадлежит текстам ряда разнообразных второстепенных поэтов. Из них Н.М. Минский привлекал своим творчеством, по-видимому, и А.Т. Гречанинова, и С.В. Рахманинова и молодого В.А. Золотарева, и подчас А.Г. Рубинштейна – впрочем, каждого ненадолго, что характерно для того времени. «Личность Минского настолько оригинальна, - писал о поэте Г. Чулков, - и писатель он настолько интересный, что стихи его, даже несовершенные, представляют собой драгоценный материал для выяснения его индивидуальности» [6. с.5]. Некоторые стихи этого поэта, однако, получили большую популярность в вокальной музыке: на слова «Тянутся по небу тучи тяжелые» создано шестнадцать музыкальных произведений. На тексты И.В. Тюменева тоже написано немало романсов, но здесь явно преобладают два имени: салонный композитор Ю.И. Блейхман и Н.К. Метнер. Примерно такое же распространение получили тексты Коринфского, с той лишь разницей, что здесь несколько выделяется имя Глазунова. Поэзия К.М. Фофанова и Д.С. Мережковского, одновременно с названными текстами вошедшая в нашу вокальную лирику, но уже более вычурная. Сумеречная, отступающая от традиции XIX века, нашла преимущественно салонное воплощение, хотя на отдельные тексты Д.С. Мережковского успели написать музыку П.И. Чайковский, и А.Г. Рубинштейн, а позже к нему три раза обращался С.В. Рахманинов.

К сожалению, И.А. Бунин, «писатель-реалист, видел и неминуемое разрушение, и запустение дворянских усадеб, наступление буржуазных отношений, проникавших в деревню. Он правдиво показал темноту и косность старой деревни, создал множество своеобразных, запоминающихся характеров русских крестьян. Проникновенно писал о чудесном даре любви, о неразрывной связи человека с природой, о тончайших движениях души» [9, с. 85]. Как поэт не встретил тогда заслуженного отклика, хотя и стал одним из сравнительно популярных в вокальной лирике авторов (более пятидесяти названий). На его тексты особенно много писал В.И. Ребиков, охотно брал и Р.М. Глиэр, но наибольший успех имели С.В. Рахманинов («Ночь печальна») и С.Н. Василенко, которому удалось создать яркую и экспрессивную миниатюру «Я простая девка на баштане», эффектно-смелую по своему времени и модную в репертуаре певиц вплоть до 1920-х годов. На слова И.А. Бунина написано одно из ранних вокальных сочинений Ю.А. Шапорина «Кондор», впервые исполненное в 1917 году.

К стихам Федора Сологуба, с их модернистскими тенденциями, хотя еще и не отчетливо выраженными в художественной форме, русские композиторы отнеслись двояко, но большинство – вполне традиционно (Ц.А. Кюи, Р.М. Глиэр, В.А. Сенилов и салонные авторы). Новые течения в поэзии вообще немедленно завоевали музыку. Любопытно, что быстрый и широкий, но не долгий успех в первом десятилетии XX века одержала поэзия Галины Галиной, традиционная по содержанию и форме, салонная по характеру.

Андрей Белый, например, не был ни понят, ни принят современными ему русскими музыкантами. По одному произведению С.В. Рахманинова, Р.М. Глиэра, Н.К. Метнера, два романса А.Т. Гречанинова, разрозненные отклики второстепенных композиторов и любителей, ни одного яркого, очень запомнившегося сочинения – таковы здесь итоги, которые выглядят более чем случайными. «Андрей Белый осмысливал искусство как способ пересоздания человеческой личности и в мистической природе подлинного поэта видел духовную энергию,

преобразующую мир. Революция в его творческом мышлении являла эпохальное событие, несущее в себе духовные ресурсы для изменения мира и преображения природы человека. Трагические события современности обретали нравственное оправдание только сквозь призму евангельского сюжета» [7, с.6].

О А.А. Блоке, несомненно, крупнейшем поэте того времени, речь уже шла. Разумеется, он тоже не был понят как должно, если лучшие композиторы в большинстве обошли его тексты. А.Т. Гречанинов, Р.М. Глиэр, В.А. Сенилов трактовали его традиционно, вне смелых исканий. М.Ф. Гнесину бесспорно удалось «Песнь паж Алискана» и «Песнь Газтана», быть может наиболее яркие вокальные произведения тех лет. Среди произведений С.Н. Василенко были и более, и менее удачные, но ничего не выделилось особым успехом. А. Вергинский популяризировал текст А.А. Блока, но и сделал не совсем значительным. Музыкальная интерпретация поэзии А.А. Блока была еще впереди. «В. Иванов всегда любил Блока – и в начале их знакомства, и когда их дружба претерпевала тяжелые испытания. Доказательством может служить поэма «Нежная тайна» (1912), посвященная Блоку и открываемая такими строками:

Пусть вновь – не друг, о мой любимый!
Но братом буду я тебе
На веки вечные в родимой
Народной мысли и судьбе.
Затем, что оба Соловьевым Таинственно мы крещены;
Затем, что обручением новым
С Единою обручены.

Очевидно, что речь идет об общих эстетических предпочтениях младосимволистов» [8, с. 59].

Вячеслав Иванов и Михаил Кузьмин, получили узкую сферу действий в русской вокальной лирике.

На слова В.И. Иванова писали главным образом М.Ф. Гнесин. А.Т. Гречанинов и Р.М. Глиэр – сочетание, пожалуй, странное. Два сочинения созданы молодым Н.Я. Мясковским. Михаил Кузьмин, помимо нескольких случайных откликов и собственной музыки, привлек внимание молодого Анатолия Александрова, который уже в 1917 году опубликовал четыре сочинения на его слова. Михаил Кузьмин отражал мир через призму собственных переживаний и иллюзий, он писал вокальные произведения на собственные сочинения. Творчество Михаила Кузьмина «...а в еще большей степени сама личность петербургского поэта и композитора, человека разносторонних дарований – одна из устойчивых тем в литературной критике и мемуарной прозе русского зарубежья. Поскольку многие из активных деятелей культуры русской эмиграции были связаны с К. личными отношениями, литературно-критические отклики на его сборники 20-х зачастую содержат элементы мемуарной рефлексии. Мемуарные зарисовки включают в себя оценки наследия этого “общего баловня и насмешника”, как назовет его Анна Ахматова в “Поэме без героя”» [4, с.108].

Таким образом, в отечественной музыкальной культуре наблюдается синтез искусств, особенно в вокальной лирике. С данной статье не были затронуты имена многих поэтов, которые пользовались тогда относительной популярностью среди композиторов, например Т.Л. Щепкину-Куперник, К.К. Случевского, С.М. Городецкого, С.М. Фруга.

Необходимо также указать, что общая картина у нас не может быть исторически полной и требует дальнейших исследований. В быту жила народная песня стариннейшей и более новой традиции и уже существовали многие революционные песни, а также сохраняли свою силу старые песни революционного движения. Их действие было много шире и сильнее, чем успех самых популярных романсов, не говоря уж о модернистских произведениях, которые были известны только узкой среде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кизин М.М. Общеизвестные методы изучения музыкальных произведений. В сборнике: Музыкальное искусство в контексте современных проблем культуры и образования. Москва. 2017. С. 422-427.
2. Кизин М.М. Русские поэты и вокальная лирика: исторический экскурс. Мир науки, культуры, образования. 2012. № 6 (37). С. 376-378.
3. Кизин М.М. Тенденция к адаптационному переосмыслению романа. Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016. № 10. С. 40-44.
4. Леденев А.В. Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936). В сборнике: Литературная энциклопедия русского зарубежья. Николюкин А.Н. Центр гуманитарных научно-информационных исследований, Отдел литературоведения ИНИОН РАН. Москва. 2002. С. 104-113.
5. Матрусова А.Н. Реминисценции легенд артуровского цикла в поэзии "Серебрянного века". В сборнике: Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. Материалы международной научной конференции "Кирилло-Мефодиевские чтения". Главный редактор Л.В. Фарисенкова. 2004. С. 194-199.
6. Самсонова, Ольга Николаевна. Творчество Н.М. Минского: феномен этнокультурного самоопределения писателя. Тюмень. 2009. 5 с.
7. Серёгина С.А. Андрей Белый и Сергей Есенин: мифология революции. Литература в школе. 2009. № 4. С. 6-8.
8. Сычева С.Г. В. И. Иванов и А. А. Блок: эстетические пересечения и параллели. Вестник Томского государственного педагогического университета. 2013. № 5 (133). С. 56-62.
9. Тришкина В.М. Особенности творчества И.А. Бунина. Наука и современность. 2013. № 24. С. 84-88.
10. Тугаева М.А., Шак Т.Ф. Формы интерпретации поэзии серебрянного века в жанрах массовой культуры. В сборнике: Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной культуре. Сборник статей по материалам II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2018. С. 270-278.

© Лантев Е.С., 2022.